

O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTINING YANGI BOSQICHIDA YOSHLAR HUQUQIY ONGINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Kodirova Nigora Shaydullayevna

O‘zMU 2-bosqich magistranti

Annotatsiya Maqolada muallif turli yo‘nalishdagi materiallarga asoslangan holda Yangi O‘zbekistonda huquqiy ongni rivojlantirish istiqbollarini ochib berishga harakat qiladi.

Kalit so‘zlar: Harakatlar strategiyasi, Taraqqiyot strategiyasi, huquqiy ong, Yangi O‘zbekiston, 5 ta muhim tashabbus.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022 yil 28 yanvardagi “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli farmoni bilan yettita ustuvor yo‘nalishdan iborat 2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi qabul qilindi. Ushbu strategiyaning Ma’naviy taraqqiyotni ta’minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish deb nomlangan 5-ustuvor yo‘nalishida 70-maqсад: Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish borasida belgilangan vazifalardan biri “Yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyati darajasini yuksaltirish” [1] bo‘lib, unga ko‘ra tegishli muassasa va tashkilotlarning joriy masala bo‘yicha aniq chora-tadbirlarni amalga oshirishlari belgilab berilgan.

Hozirgi davr demokratiya g‘oyalarida inson va uning potensial imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishning shart-sharoitlarini rivojlantirish orqali jamiyatni keskin yuksaltirish qoidalari yetakchilik qilmoqda.

Davlatimiz rahbari ta’kidlaganidek, “barchamizga ayonki, islohot – bu yangilanish, o‘zgarish degani. Islohotlar ijobiy natija berishi uchun, avvalo, rahbarlarimiz va odamlarimiz o‘zgarishi kerak. Inson o‘zgarsa, jamiyat o‘zgaradi” [2:3].

Shu munosabat bilan jamiyatimiz yoshlarining zamonaviy fikrlaydigan, mamlakatimiz rivojining ustuvor vazifalari, maqsadlarini yuqori saviyada anglashga qodir, amalga oshirilayotgan islohotlarga nisbatan daxldorlik hissi bilan yashab, faoliyat yurgiza oladigan darajada yuksalishlari uchun Murojaatnomada fan hamda ta’lim va tarbiya, ilm masalalasiga alohida katta o‘rin ajratildi.

Shu sababli, ta’lim sohasidagi davlat siyosati uzluksiz ta’lim prinsipiga asoslanishi, ya’ni ta’lim bog‘chadan boshlanishi va butun umr davom etishi lozim.

Shu munosabat bilan alohida ta’kidlash joizki, Prezident Murojaatnomasida oliy ta’lim tizimini rivojlantirishning yangi bosqichining innovatsion, konseptual asoslari belgilab berildi.

Endilikda, mamlakatimiz oliy ta’lim tizimini sifatini oshirish hamda uning jamiyatimiz taraqqiyotining eng dolzarb va strategik ehtiyojlariga monand holda rivojlantirish bo‘yicha misli ko‘rilmagan katta hajmdagi chora va tadbirlarni amalga oshirish jarayonlari ro‘y beradi.

Bu o‘rinda oliy ta’lim muassasalarining vakolatlarini yanada oshirish, jumladan, ularga qabul kvotalari miqdorini belgilash huquqini berilayotganligi, yurtimiz oliy ta’lim tizimini liberallashtirilishida xal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi.

Zero, bunday qoidalarning joriy qilinishi natijasida oliy o‘quv yurtlarining erkinligi bilan bir qatorda jamiyat oldidagi mas’uliyati ham nihoyatda ortadi.

2019 yilning 17 yanvarida qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili”da amalga oshirishga oid Davlat Dasturi to‘g‘risida”gi Farmonida mamlakatimiz hayotining barcha jabhalarini, jumladan, fan, ta’lim va tarbiya sohasini taraqqiy ettirish hamda zamonaviylashtirishning prinsipial jihatdan yangi bo‘lgan asoslari va qoidalari belgilab berildi.

Mazkur farmon asosida mamlakatimiz taraqqiyotining beqiyos katta va yangi imkoniyatlarini yaratilishi uchun keng ko‘lamli shart-sharoitlar vujudga keltirilmoqda. Zero, uning zaminida jamiyatimizning innovatsion rivojlanishi uchun qudratli manba bo‘lib xizmat qiluvchi siyosiy qarorlar va qonunlar qabul qilinadi hamda keng ko‘lamli ravishda amalga oshiriladi.

Bugungi kunda prezidentimiz murojaatnomasida asoslangan ulug‘vor g‘oyalar va siyosiy tashabbuslarni mamlakatimiz fuqarolari, birinchi navbatda yoshlarimiz tafakkuriga chuqur singdirish o‘ta dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Ma‘lumki, davlatimizning yoshlarga oid davlat siyosatining innovatsion asoslari rivojida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus tarixiy ahamiyatga molik bo‘lmoqda. Zero, mazkur tashabbusning har bir yo‘nalishi hozirgi davr talablaridan kelib chiqib yoshlarimizning manfaatlari, ehtiyojlarini kuchli darajada ro‘yobga chiqarish imkoniyatlarini o‘ziga chuqur qamrab olgandir.

birinchi tashabbus - yoshlarning musiqa, rassomchilik, adabiyot, teatr va san‘atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste‘dodini yuzaga chiqarishga hizmat qiladi.

ikkinchi tashabbus - yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo‘naltirilgan.

uchinchi tashabbus - aholi va yoshlar o‘rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan.

to‘rtinchi tashabbus - yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirish, ular o‘rtasida kitobxonlikni keng targ‘ib qilish bo‘yicha tizimli ishlarni tashkil etishga yo‘naltirilgan.

beshingi tashabbus - xotin-qizlarni ish bilan ta‘minlash masalalarini nazarda tutadi.

Ma‘lumki, mamlakatimiz aholisining 60 foizi 14 dan 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlardir. ularning ta‘lim olishi, kasb-hunar egallashi uchun zamonaviy shart-

sharoitlar va imkoniyatlar yaratilgan. Endilikda erishilgan natijalarni kuchli takomillashtirish va yoshlar faoliyati uchun camarali yo‘naltirish, ayni bir paytda yoshlarning bo‘sh vaqtlarini har tomonlama mazmunli o‘tkazilishini tashkil qilishning zamonaviy mexanizmlarini amalga oshirish o‘ta dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Ma’lumki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019 yilning 19 mart kuni yoshlarga etiborni kuchaytirish, yosh avlodni madaniyat, san’at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmasini shakllantirish, yoshlar o‘rtasida kitobxonlikni targ‘ib qilish, xotin-qizlar bandligini ta’minlash masalalariga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi.

Mazkur selektrda davlatimiz rahbari tomonidan yoshlar bo‘yicha 5 ta muhim tashabbusni real ravishda hayotga tatbiq qilinishini ta’minlashga qaratilgan o‘ta muhim va dolzarb topshiriqlar, tavsiyalar ko‘rsatib o‘tildi.

Hozirgi vaqtda davlatimiz rahbarining g‘oyasi asosida amalga oshirilayotgan 5 ta muhim tashabbus asosida yurtimiz yoshlarining intellektual salohiyatini yuksak darajada oshirish, har tomonlama barkamol avlodni shakllantirish bo‘yicha keng qamrovli davlat siyosati nihoyatda izchillik bilan olib borilmoqda.

Shu munosabat bilan alohida ta’kidlash joizki, yoshlar manfaatlarini to‘liq ro‘yobga chiqarishga yo‘naltirilgan g‘oyalar mamlakatimizdagi innovatsion davlat siyosatining konseptual asosiga aylandi.

Zero, mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Biz yoshlarga doir davlat siyosatini hech og‘ishmasdan qat’iyat bilan davom ettiramiz. Nafaqat davom ettiramiz, balki bu siyosatni eng ustuvor vazifamiz sifatida bugun zamon talab qilayotgan yuksak darajaga ko‘taramiz. Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib

kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz” [4:14].

Shu munosabat bilan alohida ta’kidlash joizki, bugungi kunda mamlakatimizda istiqbolli yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ulardagi iqtidor, intilishlarni keng qamrovli ravishda ro‘yobga chiqarishga qaratilgan chora-tadbirlar yuksak darajada amalga oshirib kelinmoqda.

Ushbu jarayonda yurtimiz yoshlarining innovatsion faoliyatini samarali yo‘lga qo‘yishlari, dolzarb mavzularda ilmiy-tadqiqotlar olib borishlari uchun zarur bo‘lgan shart-sharoitlarni kompleks ravishda vujudga keltirish va rivojlantirib borishga alohida e’tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yilning 3 mayida qabul qilingan “Iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori [3] yoshlarimiz intellektual salohiyatini yuksaltirish, ularni yashab turgan davrimizning barcha talablariga, ehtiyojlariga munosib javob bera oluvchi har tomonlama layoqatli bo‘lib voyaga yetishlari uchun o‘ta muhim ahamiyatga ega bo‘ldi.

Shu munosabat bilan alohida e’tirof qilib o‘tish lozimki, davlatimiz rahbarining mazkur qarorida belgilangan o‘ta dolzarb vazifalarning amalga oshirilishi natijasida yoshlarning innovatsion faoliyat yurgizishlari uchun zarur bo‘lgan eng zamonaviy mexanizmlar harakatga keltiriladi hamda bu boradagi potensial imkoniyatlar ko‘lami kengayadi.

Prezident qarori asosida maktab davridanoq yoshlarning innovatsion faoliyat qilish ko‘nikmalarini shakllantirish choralari amalga oshiriladi. buning natijasida kafolatli tarzda mamlakatimiz yoshlarining innovatsion salohiyati yuksalib boradi.

Zero, innovatsion g‘oyalarini ilm-fan va iqtisodiyotning turli tarmoqlariga har tomonlama chuqur joriy etish mamlakatimizda bugungi kunda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar samaradorligini ta’minlashning bosh mezonini va manbaidir.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev 2019 yilning 24 may kuni poytaxtimizning Olmazor tumaniga tashrifi davomida, jumladan Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida oliy ta'lim sohasini yanada rivojlantirish, kadrlar sifatini oshirish, ilm-fanni rivojlantirish, innovatsion loyihalarni amalga oshirish borasidagi jarayonlar bilan yaqindan tanishdi. Milliy universitet kutubxonasida oliy ta'lim va ilmiy-tadqiqot muassasalari rahbarlari, akademiklar ilm-fan namoyondalari, olimlar, yosh ilmiy xodimlar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda prezidentimiz shunday ta'kidladi: “Bizga son emas, sifat kerak. Bunga erishish uchun esa xorij tajribasini yaxshilab o'rgansh zarur. Qaysi davlat kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratsa, o'sha yutadi. ilmiy asoslangan tajriba asosida kadrlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish eng muhim vazifamizdir” [5:2].

Shuningdek, mazkur uchrashuv chog'ida yurtimiz yoshlarining innovatsion faoliyatini har tomonlama ta'minlash maqsadida yaratilayotgan imkoniyatlar va bu boradagi yangi vazifalar xususida ham batafsil fikr almashildi va tegishli tavsiyalar bayon qilindi.

Amalga oshirilayotgan mazkur chora-tadbirlardan ko'zlanayotgan asosiy maqsad jamiyatimiz yoshlari salohiyatini keskin yuksaltirish, yoshlar timsolida inson kapitalini rivojlantirishdan iboratdir.

Zero, yuksak saviyada fikrlaydigan, zamonaviy, innovatsion faoliyat yurita oladigan shaxslargina hozirgi davrning shiddatiga javob bera oladigan taraqqiyot jarayonlarining tayanchi bo'la oladi.

Mamlakatimiz o'z oldiga maqsad qilib olgan inson manfaatlarini har tomonlama ro'yobga chiqarishga qodir bo'lgan samarali demokratiya modelini kuchli darajada ro'yobga chiqarishdek ezgu g'oyalar hech shak-shubhasiz zamonaviy demokratiya talablaridan kelib chiquvchi yuksak siyosiy madaniyatni qabli va xulq atvoriga mustahkam o'rnashib olgan, barkamol bo'lishga tinmay intiladigan yoshlarning bevosita ko'magi, mustahkam irodasi bilan amalga oshadi.

Zero, dunyoning ko‘pchilik olimlari xulosa qilayotganlaridek, “XX asrning ikkinchi yarmida va XXI asrning boshlarida insoniyat oldida vujudga kelgan global muammolarni pozitiv hal etilishi uchun bugungi kundagiga nisbatan nihoyatda yuqori bo‘lgan, bilimlar va layoqat talab etilmoqda” [6:129].

Ushbu qoidalar albatta demokratik rivojlanish jarayonlariga ham bevosita daxldordir. jamiyatning demokratiya borasidagi eng zamonaviy bilimlarini chuqurlashib borishi, ayni paytda demokratiyaning modernizatsiyalashuvi uchun zamin yaratib beradi.

Demokratik modernizatsiya esa o‘z navbatida har jamiyat a‘zolarining individual salohiyatini yuksalishi bilan uzviy bog‘liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-conli farmoni / <https://lex.uz/docs/5841063>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Xalq so‘zi, 2018 yil 29 dekabr.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarori, 03.05.2019 yildagi PQ-4306-son. / <https://lex.uz/docs/-4320713>
4. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: “O‘zbekiston”, 2016.
5. Xalq so‘zi, 2019 yil 25 may.
6. Галкин А., Пантин В. и др. Теория и практика инновационного развития и инновация в политике // Полис. - 2010. - №2.